

MARKAZIY OSIYODA JADIDCHILIK HARAKATI: SHAKLLANISHI, RIVOJLANISHI VA MILLIY UYG‘ONISH JARAYONIDAGI O‘RNI

Kenjayev Farxod Ikram o‘g‘li,

*Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti,
O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası o‘qituvchisi*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20960548>

Annotatsiya. Mazkur maqolada XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Markaziy Osiyoda yuzaga kelgan jadidchilik harakatining vujudga kelish omillari, rivojlanish bosqichlari hamda uning mintaqaning siyosiy, ijtimoiy va madaniy hayotiga ko‘rsatgan ta‘siri tahlil qilinadi. Jadidchilik harakati ta‘lim tizimini isloh qilish, yangi usul maktablarini tashkil etish, milliy matbuotni rivojlantirish, zamonaviy adabiyot va teatrni shakllantirish orqali jamiyatni modernizatsiya qilishni maqsad qilgan ma‘rifatparvarlik harakati sifatida baholanadi. Tadqiqotda Mahmudxo‘ja Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy, Abdurauf Fitrat singari jadid namoyandalarining faoliyati hamda Rossiya imperiyasi mustamlakachilik siyosatining jadidchilik rivojiga ta‘siri ilmiy manbalar asosida tahlil etilgan. Shuningdek, Edvard Allworth va Adeeb Khalidning ilmiy qarashlari hamda mahalliy tarixshunoslarning tadqiqotlari qiyosiy tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari jadidchilik harakati Markaziy Osiyoda milliy uyg‘onish, zamonaviy ta‘lim tizimi va milliy davlatchilik g‘oyalarining shakllanishida muhim tarixiy bosqich bo‘lganligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: jadidchilik, Markaziy Osiyo, Turkiston, Buxoro, Xiva, ma‘rifatparvarlik, usuli jadid, milliy uyg‘onish, ta‘lim islohoti, matbuot.

Abstract. This article examines the emergence, development, and historical significance of the Jadid movement in Central Asia during the late nineteenth and early twentieth centuries. It analyzes the movement as an educational and intellectual reform initiative aimed at modernizing society through educational reforms, the establishment of new-method (Usul-i Jadid) schools, the development of the national press, and the promotion of modern literature and theater. The study explores the activities of leading Jadid intellectuals, including Mahmudhoja Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidkhanov, Abdulla Avloniy, and Abdurauf Fitrat, while also assessing the influence of Russian imperial colonial policies on the development of the movement. The scholarly perspectives of Edward Allworth and Adeeb Khalid, together with the works of local historians, are comparatively analyzed. The findings demonstrate that the Jadid movement played a decisive role in the formation of national awakening, the modernization of education, and the emergence of ideas of national statehood in Central Asia.

Keywords: Jadidism, Central Asia, Turkestan, Bukhara, Khiva, enlightenment, Usul-i Jadid, national awakening, educational reform, press.

Аннотация. В данной статье рассматриваются предпосылки возникновения, этапы развития и историческое значение джадидского движения в Центральной Азии конца XIX – начала XX века. Джадидизм анализируется как просветительское и реформаторское движение, направленное на модернизацию общества посредством реформирования системы образования, создания школ нового метода обучения (усули джадид), развития национальной прессы, современной литературы и театра. В исследовании на основе научных источников анализируется деятельность выдающихся представителей джадидизма — Махмудходжи Бехбуди, Мунавваркори Абдурашидханова, Абдуллы Авлони, Абдурауфа Фитрата, а также влияние колониальной политики Российской империи на развитие движения. Кроме того, проводится сравнительный анализ научных взглядов Эдварда Олворта, Адеба Халида и исследований местных историков. Результаты исследования показывают, что джадидское

движение стало важным этапом формирования национального возрождения, современной системы образования и идей национальной государственности в Центральной Азии.

Ключевые слова: джадидизм, Центральная Азия, Туркестан, Бухара, Хива, просветительство, усули джадид, национальное возрождение, реформа образования, пресса.

Kirish. XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Markaziy Osiyo xalqlari tarixida yuz bergan eng muhim ijtimoiy-madaniy jarayonlardan biri jadidchilik harakati hisoblanadi. Ushbu harakat Turkiston general-gubernatorligi, Buxoro amirligi va Xiva xonligi hududlarida shakllanib, qisqa vaqt ichida mintaqaning siyosiy, madaniy va ma'naviy taraqqiyotiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Jadidchilik dastlab ma'rifatparvarlik harakati sifatida maydonga chiqqan bo'lsa-da, keyinchalik u milliy uyg'onish, siyosiy islohotlar va zamonaviy davlat qurilishi g'oyalarini ilgari suruvchi harakatga aylandi.

XIX asrning ikkinchi yarmida Rossiya imperiyasi tomonidan Turkistonning bosib olinishi mintaqaning siyosiy va iqtisodiy hayotida tub o'zgarishlarni yuzaga keltirdi. Mustamlakachilik siyosati natijasida mahalliy boshqaruv tizimi zaiflashdi, iqtisodiy resurslar imperiya manfaatlariga bo'ysundirildi hamda an'anaviy ta'lim tizimi zamonaviy taraqqiyot talablaridan ortda qola boshladi. Shu bilan birga, Rossiya orqali Yevropa ilm-fani, texnika va madaniyatining ayrim yutuqlari Markaziy Osiyoga kirib kelishi mahalliy ziyolilar orasida jamiyatni yangilash zarurati haqidagi qarashlarning shakllanishiga turtki berdi.

Jadidlar mavjud maktab va madrasalardagi ta'lim usullarini zamon talablariga javob bermaydi, deb hisobladilar. Eski maktablarda diniy fanlarga asosiy e'tibor qaratilgan bo'lib, tabiiy fanlar, matematika, geografiya, tarix va xorijiy tillar yetarli darajada o'qitilmagan. Shu sababli jadid ziyolilari "usuli jadid" deb atalgan yangi pedagogik metodni joriy etish orqali ta'lim sifatini oshirishni, xalqning savodxonligini kengaytirishni hamda zamonaviy bilimlarni ommalashtirishni o'z oldilariga asosiy vazifa qilib qo'ydilar.

Markaziy Osiyoda jadidchilik g'oyalarining shakllanishida Qrim-tatar ma'rifatparvari Ismoil G'aspiralining xizmatlari alohida ahamiyatga ega. U ishlab chiqqan yangi o'qitish metodikasi musulmon xalqlari orasida keng tarqalib, Turkiston jadidlari faoliyatining nazariy asosiga aylandi. Biroq keyingi tarixiy tadqiqotlar jadidchilikni faqat tashqi ta'sir mahsuli emas, balki mahalliy ehtiyoj va tarixiy sharoit natijasida shakllangan mustaqil harakat sifatida baholaydi. Adeeb Khalidning fikricha, jadidchilik Rossiya imperiyasi musulmon xalqlari orasidagi madaniy modernizatsiya harakatining tarkibiy qismi bo'lishi bilan birga, Turkistonda o'ziga xos milliy mazmun kasb etgan.

Jadidlar faoliyatining eng muhim yo'nalishlaridan biri matbuotni rivojlantirish bo'ldi. XX asr boshlarida "Taraqqiy", "Xurshid", "Shuhrat", "Osiyo" va "Tujjor" kabi gazetalarning tashkil etilishi xalq orasida ma'rifatparvarlik g'oyalarining tarqalishiga xizmat qildi. Ushbu nashrlar orqali ta'lim tizimini isloh qilish, ayollar ta'limi, milliy birlik,

iqtisodiy taraqqiyot hamda siyosiy islohotlar masalalari keng yoritildi. Gazetalar jadidlarning ilmiy va ijtimoiy qarashlarini xalq orasida ommalashtirishning eng muhim vositasiga aylandi.

Jadidchilik harakati faqat ta'lim bilan cheklanib qolmadi. Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdurauf Fitrat, Hamza Hakimzoda Niyoziy va Cho'lpon kabi ziyolilar zamonaviy o'zbek adabiyoti, dramaturgiyasi va publitsistikasining rivojlanishiga katta hissa qo'shdilar. Ularning asarlarida milliy uyg'onish, erkinlik, ilm-ma'rifat, ayollar huquqlari va taraqqiyot g'oyalari ilgari surildi. Natijada adabiyot va teatr xalqni ma'rifatga chorlovchi muhim vositaga aylandi.

Buxoro amirligi va Xiva xonligida jadidchilikning rivojlanishi Turkistondagidan ma'lum darajada farq qildi. Bu hududlarda diniy ulamolarning qarshiligi kuchli bo'lganligi sababli islohotlar murakkab sharoitda amalga oshirildi. Shunga qaramay, jadidlar yangi usul maktablarini tashkil etish, maxfiy ma'rifiy jamiyatlar tuzish va yoshlarni Turkiya hamda Rossiyaning yirik ta'lim markazlariga yuborish orqali o'z faoliyatlarini davom ettirdilar. Keyinchalik aynan shu muhitda "Yosh buxoroliklar" harakati shakllandi.

Bugungi kunda jadidchilik masalasi nafaqat tarix, balki siyosatshunoslik, adabiyotshunoslik, pedagogika va madaniyatshunoslik fanlari nuqtai nazaridan ham dolzarb hisoblanadi. Jadidlar ilgari surgan ta'lim, ma'rifat, milliy taraqqiyot va fuqarolik jamiyati haqidagi qarashlar zamonaviy O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi bilan hamohangdir. Shu bois jadidchilik merosini ilmiy jihatdan chuqur o'rganish tarixiy tajribani to'g'ri baholash hamda milliy taraqqiyotning ma'naviy asoslarini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Natijalar va tahlil. Jadidchilik harakati XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Markaziy Osiyoda yuzaga kelgan eng muhim ijtimoiy-ma'rifiy va madaniy harakatlardan biri sifatida tarixda alohida o'rin egallaydi. Harakatning asosiy maqsadi jamiyatni ilm-ma'rifat orqali taraqqiyotga olib chiqish, ta'lim tizimini isloh qilish hamda milliy uyg'onish g'oyalarini rivojlantirishdan iborat edi. Jadidlar mavjud ta'lim tizimini zamon talablariga javob bermaydi, deb baholadilar va uni yangi pedagogik yondashuvlar asosida qayta tashkil etishga kirishdilar.

Harakatning dastlabki bosqichida asosiy e'tibor yangi usul maktablarini ochishga qaratildi. Ushbu maktablarda diniy fanlar bilan bir qatorda matematika, geografiya, tarix, tabiiyot, rus tili va boshqa dunyoviy fanlar ham o'qitildi. Natijada qisqa muddat ichida Turkistonning ko'plab shaharlarida zamonaviy ta'lim muassasalari tashkil etildi. Yangi maktablar nafaqat savodxonlikni oshirish, balki jamiyatda yangi dunyoqarashni shakllantirish vazifasini ham bajardi.

Adeeb Khalid (1998) ta'kidlaganidek, jadidchilik oddiy pedagogik islohot emas, balki musulmon jamiyatining madaniy va siyosiy modernizatsiyasiga qaratilgan keng

qamrovli harakat edi. Olimning fikricha, jadidlar ta'limni milliy taraqqiyotning asosiy vositasi sifatida baholaganlar hamda yangi avlodni zamonaviy ilm-fan asosida tarbiyalashga intilganlar (Khalid, 1998).

Edvard Allworth (1994) esa jadidchilikni Rossiya imperiyasi mustamlakachilik siyosatiga javoban yuzaga kelgan mahalliy modernizatsiya harakati sifatida baholaydi. Uning fikricha, jadidlarning faoliyati dastlab madaniy va ma'rifiy yo'nalishda rivojlangan bo'lsa-da, keyinchalik u siyosiy mazmun kasb eta boshlagan (Allworth, 1994).

Jadidlarning eng muhim faoliyat yo'nalishlaridan biri matbuotni rivojlantirish bo'ldi. XX asr boshlarida Turkistonda "Taraqqiy", "Xurshid", "Shuhrat", "Osiya", "Sadoyi Turkiston", "Samarqand", "Oyina" kabi gazeta va jurnallar nashr etildi. Ushbu nashrlar xalqni ilm-ma'rifatga chaqirish, siyosiy ongini rivojlantirish hamda milliy manfaatlarni himoya qilishga xizmat qildi.

Munavvarqori Abdurashidxonov va Mahmudxo'ja Behbudiy matbuot orqali jamiyatdagi ijtimoiy muammolarni ochiq muhokama qilishga harakat qildilar. Ayniqsa, Behbudiyning maqolalari va publitsistik chiqishlari milliy taraqqiyot masalalariga bag'ishlangan bo'lib, ularda zamonaviy davlat va jamiyat qurish g'oyalari ilgari surildi.

Jadidchilikning yana bir muhim natijasi milliy adabiyotning yangilanishida namoyon bo'ldi. Jadid adiblari klassik adabiyot an'alarini saqlagan holda zamonaviy mavzularni badiiy ijod markaziga olib chiqdilar. Adabiyotda xalq hayoti, qoloqlik, jaholat, ayollar ta'limi, erkinlik va taraqqiyot masalalari yetakchi mavzuga aylandi.

Abdulla Avloniy o'zining "Turkiy guliston yoxud axloq" asarida yosh avlod tarbiyasini millat ravnaqining muhim omili sifatida talqin etdi. Mahmudxo'ja Behbudiyning "Padarkush" dramasi esa o'zbek dramaturgiyasi tarixidagi ilk zamonaviy sahna asarlaridan biri bo'lib, xalqni ilm va ma'rifatga undash g'oyasini ilgari surdi.

Abdurauf Fitrat jadid adabiyotining eng yirik nazariyotchilaridan biri sifatida milliy istiqlol, zamonaviy davlat boshqaruvi va ma'rifat masalalariga bag'ishlangan ko'plab ilmiy hamda badiiy asarlar yaratdi. Fitratning fikricha, taraqqiyotning yagona yo'li ilm-fan va zamonaviy ta'lim orqali amalga oshadi.

Jadidchilik harakati teatr san'atining rivojlanishiga ham kuchli turtki berdi. Jadid teatrining asosiy vazifasi xalqni tarbiyalash, jamiyatdagi mavjud muammolarni sahna orqali yoritish va milliy ongini shakllantirishdan iborat edi. Behbudiy, Hamza Hakimzoda Niyoziy va Avloniy tomonidan yaratilgan dramatik asarlar o'zbek professional teatrining shakllanishiga asos soldi.

Harakatning muhim yo'nalishlaridan biri ayollar ta'limiga e'tibor qaratilishi bo'ldi. Jadidlar jamiyat taraqqiyotini ayollarning bilim darajasi bilan chambarchas bog'liq deb hisobladilar. Shu sababli qizlar maktablari tashkil etildi, ayollar savodxonligini oshirish bo'yicha maqolalar va risolalar chop etildi. Bu jarayon Markaziy Osiyoda gender

masalalariga zamonaviy yondashuv shakllanishining dastlabki bosqichi sifatida baholanadi.

Buxoro amirligida jadidchilik harakati dastlab ta'lim islohotlari bilan boshlangan bo'lsa-da, qisqa muddat ichida siyosiy mazmun kasb etdi. "Shirkat-i Buxoro-i Sharif", "Jamiyat-i Tarbiya-i Atfol" kabi tashkilotlar yangi usul maktablarini rivojlantirish, darsliklar yaratish va yoshlarni Turkiyaga ta'lim olish uchun yuborish bilan shug'ullandilar. Biroq konservativ ulamolar hamda amirlik ma'muriyatining qarshiligi natijasida ushbu faoliyat ko'plab to'siqlarga duch keldi.

1910-yildagi Buxorodagi siyosiy va diniy voqealar jadidlarning faoliyatini keskin murakkablashtirdi. Ko'plab jadidlar ta'qib qilindi, ayrimlari mamlakatni tark etishga majbur bo'ldi. Shunga qaramay, harakat yashirin tashkilotlar orqali o'z faoliyatini davom ettirdi va keyinchalik "Yosh buxoroliklar" harakatining shakllanishiga asos yaratdi.

Rossiya imperiyasi jadidchilikka nisbatan ikki xil siyosat yuritdi. Dastlab ayrim hollarda yangi maktablarni qo'llab-quvvatlagan bo'lsa, jadidlarning siyosiy faolligi ortishi bilan ularga nisbatan senzura va ta'qib siyosatini kuchaytirdi. Natijada ko'plab gazeta va jurnallar yopildi, yangi maktablar faoliyati cheklab qo'yildi.

Shunga qaramay, jadidlarning faoliyati Markaziy Osiyoda milliy uyg'onish jarayoniga kuchli ta'sir ko'rsatdi. Ularning g'oyalari keyinchalik milliy davlatchilik, zamonaviy ta'lim, matbuot, teatr va adabiyot taraqqiyotining muhim asoslaridan biriga aylandi.

Xulosa. XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Markaziy Osiyoda yuzaga kelgan jadidchilik harakati mintaqa tarixidagi eng muhim ma'rifiy va islohotchilik harakatlaridan biri hisoblanadi. Jadidlar ilm-fan, zamonaviy ta'lim va milliy madaniyatni taraqqiyotning asosiy omili sifatida baholab, jamiyatni yangilashga qaratilgan keng ko'lamlı faoliyat olib bordilar. Ularning sa'y-harakatlari natijasida yangi usul maktablari ochildi, matbuot rivojlandi, milliy adabiyot va teatr shakllandi hamda zamonaviy pedagogik qarashlar keng tarqala boshladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, jadidchilik dastlab ma'rifatparvarlik harakati sifatida shakllangan bo'lsa-da, vaqt o'tishi bilan siyosiy va milliy uyg'onish harakatiga aylandi. Rossiya imperiyasi mustamlakachilik siyosati hamda mahalliy konservativ kuchlarning qarshiligiga qaramay, jadidlar xalq orasida zamonaviy tafakkur va milliy o'zlikni anglash g'oyalarini keng yoyishga muvaffaq bo'ldilar.

Bugungi kunda jadidlar merosi O'zbekiston va butun Markaziy Osiyo tarixining ajralmas qismi sifatida e'tirof etiladi. Ularning ilm-ma'rifat, vatanparvarlik va milliy taraqqiyot haqidagi qarashlari zamonaviy ta'lim tizimi hamda fuqarolik jamiyatini rivojlantirishda ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shuning uchun jadidchilik tarixini

chuqur o'rganish nafaqat tarixshunoslik, balki pedagogika, adabiyotshunoslik va siyosatshunoslik fanlari uchun ham muhim ilmiy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Allworth, E. (Ed.). (1994). *Central Asia: 130 Years of Russian Dominance: A Historical Overview*. Duke University Press.
2. Khalid, A. (1998). *The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia*. University of California Press.
3. Khalid, A. (2015). *Making Uzbekistan: Nation, Empire, and Revolution in the Early USSR*. Cornell University Press.
4. Baldauf, I. (2001). *Jadidism in Central Asia*. Berlin.
5. Qosimov, B. (2004). *Jadidchilik*. Toshkent: Sharq.
6. Botirov, H. (2018). *O'zbekistonda jadidchilik harakati tarixi*. Toshkent: Fan.
7. Fitrat, A. (2000). *Tanlangan asarlar*. Toshkent: Ma'naviyat.
8. Behbudiy, M. (1999). *Tanlangan asarlar*. Toshkent: Ma'naviyat.
9. Avloniy, A. (1992). *Turkiy guliston yoxud axloq*. Toshkent: O'qituvchi.
10. Ayniy, S. (1954). *Bukhara (Vospominaniya)*. Moskva: Sovetskiy pisatel'.